

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10-СОН
ОКТАБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-10>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
6. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
7. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
8. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
9. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
10. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
11. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
12. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
13. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
14. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
15. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
16. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ХАЛИМОВА Замира Юсуфовна

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика им. Ялкин Халматович Туракулов

ИШАНКУЛОВА Нилуфар Ферузжонова

Врач – Эндокринолог поликлиники Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика им. Ялкин Халматович Туракулов
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026162>

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С УЗЛООБРАЗОВАНИЕМ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И МАТКЕ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – изучить клинико-демографическую характеристику пациентов с узлообразованием в щитовидной железе и матке. Преобладающее большинство женщин были в возрасте от 18 до 44 лет: 102 (80,3%), то есть молодой и трудоспособный возраст. Анализ жалоб наших пациентов выявил, что наиболее частыми жалобами были общая слабость – 75 случаев из 127 (59.0%), сухость конечностей – 64 (50.9%), запоры – 52 (40,9%), снижение памяти – 49 (38.5%), олигоменорея – 44 (34.6%) и др. С этими жалобами они наблюдаются у различных специалистов. Таким образом, выполненные исследования показали, что необходимо продолжать исследования поиска прогностических факторов риска относительно исходов узлообразования в ЩЖ и матке, особенно при их ассоциированном течении.

Ключевые слова: узлообразование, щитовидная железа, матка, олигоменорея, снижение памяти, физикальные обследования, доброкачественных узелков, злокачественные образования, исследования, сухость конечностей.

CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH NODULATION IN THE THYROID GLAND AND UTERUS

ANNOTATION: The purpose of the study was to study the clinical and demographic characteristics of patients with nodules in the thyroid gland and uterus. The vast majority of women were aged from 18 to 44 years: 102 (80.3%), that is, young and of working age. An analysis of the complaints of our patients revealed that the most common complaints were general weakness - 75 cases out of 127 (59.0%), dry extremities - 64 (50.9%), constipation - 52 (40.9%), loss of memory - 49 (38.5%), oligomenorrhea – 44 (34.6%), etc. With these complaints they are observed by various specialists. Thus, the studies performed have shown that it is necessary to continue research into the search for prognostic risk factors regarding the outcomes of nodulation in the thyroid gland and uterus, especially when they are associated.

Key words: nodulation, thyroid gland, uterus, oligomenorrhea, memory loss, physical examination, benign nodules, malignant formations, research, dry extremities.

BEMORLARNING KLINIK VA DEMOGRAFIK XUSUSIYATLARI QALQONSIMON BEZ VA BACHADONDA TUGUN SHAKLLANISHI BILAN

ANNOTATSIYA:

Tadqiqotning maqsadi qalqonsimon bez va bachadonda tugunlari bo'lgan bemorlarning klinik va demografik xususiyatlarini o'rganishdir. Bemorlarning katta qismi 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan ayollar: 102 (80,3%), ya'ni yosh va mehnatga layoqatli yosh. Bemorlarimizning murojaatlari tahlil qilinganda, eng ko'p uchraydigan shikoyatlar umumiy holsizlik – 127 ta holatdan 75 tasi (59,0%), oyoq-qo'llarning quruqligi – 64 tasi (50,9%), ich qotishi – 52 (40,9%), xotira buzilishi – 49 ta (38,5%), oligomenoreya - 44 (34,6%) va boshqalar. Ushbu shikoyatlar bilan ular turli mutaxassislarda kuzatiladi. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qalqonsimon bez va bachadonda tugunlarning paydo bo'lishining oqibatlarini, ayniqsa ular bilan bog'liq bo'lgan prognostik xavf omillarini izlash bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish zarur.

Kalit so'zlar: tugular, qalqonsimon bez, bachadon, oligomenoreya, xotira yo'qolishi, fizik tekshiruv, yaxshi tugunlar, malign shakllanishlar, tadqiqot, quruq ekstremitalar.

Актуальность. Узлы щитовидной железы (ЩЖ) часто выявляют у здоровых людей при медицинском обследовании [1, 2].

Частота обнаружения узлов щитовидной железы при простом физикальном обследовании составляет 5-7%, а частота обнаружения узлов ЩЖ при комбинированном ультразвуковом исследовании может достигать 20-76% [3].

На основании патологических характеристик узлы ЩЖ можно разделить на доброкачественные узлы и злокачественные узлы [4].

Большинство узлов ЩЖ, обнаруженных при физикальном обследовании, являются доброкачественными, а некоторые - злокачественными; небольшое количество доброкачественных узелков может в дальнейшем перерасти в злокачественные образования [5, 6].

Многие факторы, в том числе пол и ионизирующее излучение, чрезмерное потребление йодированной соли могут влиять на образование узлов ЩЖ и злокачественные новообразования [7].

По данным авторов из Китая, более высокий уровень образования способствует получению соответствующих медицинских знаний, большему вниманию к собственному здоровью и умеренному потреблению соли, что с другой точки зрения демонстрирует что контроль потребления соли очень полезен для предотвращения образования узлов ЩЖ, а также для снижения частоты возникновения гипертонии и заболеваний почек. Брачный статус показал другую тенденцию: во всех популяциях, прошедших физикальное обследование, и в тех, у кого были узлы ЩЖ, женатые люди всегда имели тенденцию к большему потреблению йодированной соли, но частота возникновения узлов ЩЖ снижалась. Авторы предполагают, что это вызвано другими факторами. Результаты показали, что возраст, триглицериды, общий холестерин, история воздействия опасных веществ, физическая активность и семейное положение были факторами риска для ежедневного потребления йодированной соли более 5 г. [8].

По мнению авторов из США, расположение узлов ЩЖ является независимым фактором риска в прогнозировании риска развития рака ЩЖ. Истмические узлы несут самый высокий риск диагностики рака, а узлы нижней доли несут наименьший риск [9].

Расположение узлов ЩЖ, по-видимому, является независимым фактором риска развития рака щитовидной железы. Узлы ЩЖ, расположенные в перешейке, имеют самый высокий риск диагностики рака, в то время как узлы в нижней доле имеют самый низкий риск. Кроме того, узлы ЩЖ, расположенные в перешейке, значительно меньше, чем узлы в долях, что требует тщательной оценки перешейка на обычной сонограмме ЩЖ.

Также рекомендуется учитывать расположение узла в перешейке при оценке риска рака ЩЖ с использованием текущих рекомендаций, а в будущем рассмотреть вопрос о добавлении точки в рекомендации ACR TI-RADS для расположения узла в перешейке или использовать более низкий порог размера. По данным авторов, состав узла щитовидной железы, его экзогенность, кальцификация и края, но не васкуляризация при цветном доплеровском исследовании, являются значительными независимыми факторами риска рака щитовидной железы в модели множественной регрессии [9].

Миома матки, также известная как лейомиома или миома, является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женской репродуктивной системы. В настоящее время конкретный патогенетический механизм миомы матки недостаточно известен, но считается, что он связан с целым рядом факторов, включая диету, возраст, артериальную гипертензию, диабет, уровень половых гормонов и семейную генетику. Исследование показало, что возраст, равный или превышающий 60 лет, был фактором риска, влияющим на прогноз миомы матки. Этот эффект потенциально связан с возрастным снижением физических и иммунных функций, что приводит к большему риску гиперплазии эндометрия, вызванной стимуляцией, а также к большему физиологическому воздействию хирургического вмешательства [10, 11].

Несмотря на актуальность данного направления, многие вопросы о взаимосвязи узлообразования в ЩЖ и матке остаются дискуссионными.

Вышеуказанное послужило причиной для настоящего исследования.

Цель исследования - изучить клинико-демографическую характеристику пациентов с узлообразованием в щитовидной железе и матке.

Материал и методы исследования. В поликлинике Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Эндокринологии МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова с 2022 по 2023 годы, было обследовано 127 женщин с узлообразованием в ЩЖ и матке в возрасте от 18 до 55 лет. Пациентки были распределены на 3 группы:

- 1 группа – 43 больных с узлами щитовидной железы,
 - 2 группа – 37 больных с узловыми и гиперпластическими процессами матки,
 - 3 группа – 47 больных узловыми образованиями щитовидной железы и матки.
- 20 здоровых женщин составили группу контроля.

У всех пациенток были выполнены следующие исследования:

1. Исследование уровней ТТГ, свободного тироксина, антител к ТПО, антител к уровням ЛГ, ФСГ, прогестерона, Э2, VEGF -A, FNO – alfa, ТГ связывающий глобулин, инсулин.

2. Исследование функционального состояния щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы, матки, придатков, а также тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы,) и др.

Критерии включения: больные с узлообразованием в ЩЖ, матке, женщины, возраст от 18 до 55 лет.

Критерии исключения: больные с тяжелыми соматическими заболеваниями и другими эндокринопатиями, беременные женщины, инфаркты, инсульты, дети и подростки, мужчины, возраст старше 55 лет.

Статистическое программное обеспечение Microsoft Excel и STATISTICA_6 использовалось для статистического анализа, и $P < 0,05$ считалось значимой разницей. Количественные данные с нормальным распределением выражали как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$).

Результаты и их обсуждение. В таблице 1. дано распределение осмотренных пациентов по возрасту.

Таблица I

Распределение больных по полу и возрасту (ВОЗ, 2017 г) (n=127)

Возраст, лет	Число женщин	Итого
18-44 (молодой возраст)	102 (80,3%)	102 (80,3%)
45-59 (средний возраст)	25 (19,7%)	25 (19,7%)
60-74 (пожилой возраст)	-	-
75 и старше (старческий возраст)	-	-
Всего: n = 127	127 (100,0%)	127/100%

Из таблицы 1 явствует, что преобладающее большинство больных составили лиц женского пола были в возрасте от 18 до 44 лет: 102 (80,3%), то есть молодой и трудоспособный возраст.

В таблице 2 представлена длительность наблюдений по группам.

Таблица II

Длительность заболеваний по группам (абс. числа и %) (n=127)

Длительность наблюдений, лет	Группы больных, абс.		
	1 гр, n = 43	2 гр, n = 37	3 гр, n = 47
До 1 года, n = 45	18 (41.8%)	17 (45.9%)	10 (21.3%)
От 1 года до 2х лет, n = 24	8 (18.6%)	9 (24.3%)	7 (14.9%)
От 2 х до 5 лет, n = 15	6 (13.9%)	5 (13.5%)	4 (8.5%)
5-7 лет, n = 18	5 (11.6%)	6 (16.2%)	7 (14.9%)
7-10 лет, n = 15	4 (9.3%)	7 (18.9%)	4 (8.5%)
10 лет и больше, n = 10	4 (9.3%)	3 (8.1%)	3 (6.4%)

Примечание: в столбике % - дано процентное отношение больных от общего числа больных в группе

Как видно, среди наших пациентов преобладающее число больных наблюдались в течение до 1 года и до 2х лет - 45 (35,4%) пациентов, наименьшее число – 10 лет и больше 10 пациентов соответственно (7,8%). Средний возраст больных составил 32,8±5,1 лет.

Далее нами были изучены различные факторы риска, с которыми могло быть связано начало заболевания (таблица 3).

Таблица III

Факторы риска по группам (абс. числа и %) (n=127)

Индикаторы	Группы больных, абс.			Всего
	1 гр, n = 43	2 гр, n = 37	3 гр, n = 47	
Избыточная масса тела	18 (41.8%)	16 (43.2%)	18(38.3%)	52 (40.9%)
Частые стрессы	16 (37.2%)	18 (48.6%)	29 (61.7%)	63 (49.6%)
Начало в перименопаузе	9 (20.9%)	11 (16.2%)	16 (34.04%)	36 (28.3%)
Начало в постменопаузе	8 (18.6%)	7 (18.9%)	6 (12.7%)	21 (16.5%)
АГ	6 (13.9%)	5 (13.5%)	8 (17.0%)	19 (14.9%)
НО по миоме матки	4 (9.3%)	3 (8.1%)	6 (12.7%)	13 (10.2%)
НО по узлам в ЩЖ	3 (6.9%)	5(13.5%)	7 (14.9%)	15 (11.8%)

НО по онкологии	2 (4.6%)	2 (5.4%)	4 (6.5%)	8 (6.3%)
Инфекционные заб-ния	3(6.9%)	5 (13.5%)	9 (19.0%)	17 (13.4%)
Чрезмерное потребление соли	11 (25,6%)	13 (35,1%)	16 (34,0%)	40 (31.5%)
Состоит в браке	29 (67,4%)	23 (62,2%)	25 (53.2%)	77 (60.6%)

Примечание: НО – наследственная отягощенность, ЩЖ – щитовидная железа, АГ – артериальная гипертензия

Как видно из таблицы 3, на первом месте среди факторов риска были чрезмерное потребление соли (60.6%), частые стрессы (49.6%), затем – избыточная масса тела (40.9%), семейное положение (31.5%), начало болезни в перименопаузе (28.3%), начало болезни в постменопаузе (16.5%), артериальная гипертензия (14.9%), а наследственная отягощенность по узлам в ЩЖ и матке была реже – 11.8%/10.2% соответственно.

Для оценки общего состояния пациенток 3х групп мы исследовали жалобы больных, с которыми они обращались к врачам (таблица 4).

Таблица IV

Основные жалобы больных по группам

№	Жалобы	Группы		
		1 гр, n = 43	2 гр, n = 37	3 гр, n = 47
1	Дискомфорт в области шеи	2 (4.6%)	3 (8.1%)	5 (10.6%)
2	Боль внизу живота	-	32 (86.4%)	45(95.7%)
3	Избыточный вес	11(25.6%)	8 (21.6%)	16 (34%)
4	Повышенный аппетит	8 (18.6%)	8 (21.6%)	18 (38.3%)
5	Похолодание	17 (39.5)	-	19 (40.4%)
6	Общая слабость	23 (53.4%)	25 (67.5%)	27 (57.4%)
7	Сухость кожных покровов	13 (30.2%)	23 (62.1%)	18 (38.3%)
8	Запоры	18 (41.8%)	16 (43.2%)	18 (38.3%)
9	Снижение памяти	16 (37.2%)	15 (40.5%)	18 (38.3%)
10	Раздражительность	22 (51.1%)	19 (51.3%)	26 (55.3%)
11	Потеря веса за короткие сроки	8 (18.6%)	-	13 (27.6%)
12	Гипертермия	11 (25.6%)	-	12(25.5%)
13	Гипотермия	17 (39.5)	-	19(40.4%)
14	Гипергидроз	8 (18.6%)	-	12 (25.5%)
15	Диаррея	8 (18.6%)	-	10 (21.3%)
16	Запоры	15 (34.8%)	-	17 (36.2%)
17	Олигоменорея	14 (32.5%)	8 (21.6%)	12(25.5%)
18	Отсутствии беременности	11(25.6%)	14 (37.8%)	16 (34%)
19	Повышение артериального давления (АД)	6 (13.9%)	5 (13.5%)	8 (17.0%)
20	Склонность к депрессии	9 (20.9%)	7 (18.9%)	8(17.0%)
21	Боли в костях и суставах	18 (41.8%)	-	19(40.4%)
22	Кровянистые выделения из влагалища между циклами	3 (6.9%)	7(18.9%)	6 (12.7%)
23	Гиперполименоррея	6 (13.9%)	5 (13.5%)	8 (17.0%)

Анализ жалоб наших пациентов доказывает, что наиболее частыми жалобами были общая слабость – 75 случаев из 127 (59.0%), сухость кожных покровов – 64 (50.9%), запоры – 52 (40.9%), снижение памяти – 49 (38.5%), олигоменорея – 44 (34.6%) и др. С этими жалобами они наблюдались у различных специалистов.

Таким образом, выполненные исследования показали, что необходимо продолжать исследования поиска прогностических факторов риска относительно исходов узлообразования в ЩЖ и матке, особенно при их ассоциированном течении.

Выводы. На первом месте среди факторов риска были чрезмерное потребление соли (60.6%), частые стрессы (49.6%), затем – избыточная масса тела (40.9%), начало болезни в перименопаузе (28.3%), начало болезни в постменопаузе (16.5%), артериальная гипертензия (14.9%), а наследственная отягощенность по узлам в ЩЖ и матке была реже – 11.8%/10.2% соответственно.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ha SM, Baek JH, Na DG, Suh CH, Chung SR, Choi YJ, Lee JH. Diagnostic performance of practice guidelines for thyroid nodules: thyroid nodule size versus biopsy rates. // *Radiology*. 2019;291(1):92–99. doi: 10.1148/radiol.2019181723.
2. Singh Ospina N, Iñiguez-Ariza NM, Castro MR. Thyroid nodules: diagnostic evaluation based on thyroid cancer risk assessment. // *BMJ*. 2020;368: 16670. 10.1136/bmj. 16670.
3. Gharib H, Papini E, Paschke R, Duick DS, Valcavi R, Hegedüs L, Vitti P, AACE/AME/ETA Task Force on Thyroid Nodules American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules: executive summary of recommendations. // *J Endocrinol Investig*. 2010;33(5 Suppl):51–56.
4. Lee SB, Cho YJ, Lee S, et al. Korean Society of Thyroid Radiology (KSThR) guidelines for the management of pediatric thyroid nodules: suitability and risk factors. // *Thyroid*. 2021. 10.1089/thy.2020.0875.
5. Durante C, Costante G, Lucisano G, Bruno R, Meringolo D, Paciaroni A, Puxeddu E, Torlontano M, Tumino S, Attard M, Lamartina L, Nicolucci A, Filetti S. The natural history of benign thyroid nodules. // *JAMA*. 2015;313(9):926–935. doi: 10.1001/jama.2015.0956.
6. Cohen RN, Davis AM. Management of adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. // *JAMA*. 2017;317(4):434–435. doi: 10.1001/jama.2016.18420.
7. Wang Y, Wang J, Chen Z, Ma M, Lin C, He Q, Ye M. Analysis of the correlation between high iodized salt intake and the risk of thyroid nodules: a large retrospective study. // *BMC Cancer*. 2021 Sep 7;21(1):1000. doi: 10.1186/s12885-021-08700-z.
8. Jasim S, Baranski TJ, Teefey SA, Middleton WD. Investigating the Effect of Thyroid Nodule Location on the Risk of Thyroid Cancer. // *Thyroid*. 2020 Mar;30(3):401-407. doi: 10.1089/thy.2019.0478.
9. Awiwi MO, Badawy M, Shaaban AM, Menias CO, Horowitz JM, Soliman M, Jensen CT, Gaballah AH, Ibarra-Rovira JJ, Feldman MK, Wang MX, Liu PS, Elsayes KM. Review of uterine fibroids: imaging of typical and atypical features, variants, and mimics with emphasis on workup and FIGO classification. // *Abdom Radiol (NY)*. 2022 Jul;47(7):2468-2485. doi: 10.1007/s00261-022-03545-x.
10. Wu X, Zheng Y. Clinicopathological features and prognostic factors for uterine myoma. // *Pak J Med Sci*. 2022 Jul-Aug;38(6):1580-1583. doi: 10.12669/pjms.38.6.5455

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-10

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz